

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Институт переподготовки и повышения квалификации
директоров и специалистов дошкольных
образовательных организаций. г. Ташкент
доцент кафедры «Методика дошкольного образования»
Евстафьева Любовь Григорьевна
(luboy_lg@mail.ru)*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233296>

Аннотация: В статье раскрывается краткая информация об особенностях развития речи, детей старшего дошкольного возраста, с целью успешной подготовке обучения в начальной школе.

Ключевые слова: развитие речи детей; сравнение, анализ, обобщение; активизация речи детей.

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве одно из основных условий нормального развития ребёнка и в дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на его поведении, а также на его деятельности в различных его формах.

На занятиях по развитию речи детей седьмого года жизни учат понимать объяснения педагога и отражать в речи знания окружающего его мира, исторического, математического характера; выделять существенные признаки предметов, доступные пониманию дошкольников; сравнивать предметы между собой, указывая на отличительные и сходные признаки; выделять причину простейших явлений; группировать предметы, имеющие общие признаки; производить сравнение, анализ, обобщение, объяснять связи между явлениями ребёнок сможет лишь в том случае, если он умеет использовать в речи не только простые, но и сложные грамматические конструкции, имеет достаточно богатый активный словарь

Методика

В методике развития речи дошкольников выделяют три основные задачи словарной работы: обогащение, уточнение и активизация словаря детей. Решение этих задач в старшем дошкольном возрасте по сравнению с предшествующими возрастными группами имеет ряд особенностей.

Обогащение и уточнение словаря осуществляется не только за счёт слов, понимание, которых формируется в процессе продуктивной деятельности детей, но и с опорой на имеющиеся у ребёнка представления об окружающем.

Хотя в старшем дошкольном возрасте словарь детей достаточно богат и разнообразен, существует значительная разница между общепринятым значением слов и сложившимися у ребёнка представлениями. Эта «семантическая микросистема» (определение А. Леонтьева) имеет тенденцию к постоянному расширению и уточнению. Но это возможно лишь при условии систематической помощи детям со стороны взрослых.

В этом возрасте детей знакомят с многозначностью слов. Без помощи взрослого они не могут понять это явление

Овладение словарём – это не только усвоение слова и его понимание, но и обязательно его активное употребление. Только в этом случае можно говорить о богатстве словаря ребёнка. Поэтому активизация словаря является особой задачей педагогической работы с детьми.

С целью уточнения и активизации речи детей в старшем дошкольном возрасте используются специальные лексико-грамматические игры и упражнения, которые

направлены на формирование следующих умений:

- правильно употреблять несклоняемые существительные;
- правильно употреблять существительные во множественном числе родительного падежа;
- согласовывать слова в предложении в роде и числе;
- образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголы при помощи приставок.

В ходе бытовой и игровой деятельности у детей не возникает необходимость использовать сложные формы предложений.

Дошкольникам трудно заимствовать их и из художественных произведений. Поэтому воспитатель должен проводить соответствующую работу, направленную на формирование у детей умения строить разнообразные (как простые, так и сложные) предложения. Своими вопросами (почему? когда?), предположениями (что сделать, чтобы... если...) педагог побуждает детей давать развёрнутые ответы, употреблять сложноподчинённые предложения. В подготовительной к школе группе у детей формируют новое и достаточно сложное умение – определять звук, изменивший значение слова (*мак – рак, кит – кот*).

С целью развития слухового внимания детям предлагают упражнения, в которых они должны вспомнить слова, начинающиеся на определённый слог, а затем вслед за педагогом проговорить еще 10—12 слов, которые воспитатель зачитывает из словаря. Потом дошкольники пытаются объяснить, что обозначают эти слова.

Слух дошкольников совершенствуется и в ходе выполнения упражнений на подбор рифмы к стихотворным строчкам.

В подготовительной группе с целью развития у детей звукопроизношения широко используются скороговорки.

В ходе работы с детьми седьмого года жизни решаются следующие задачи по развитию и связной речи:

- развивать умение интересно, связно, последовательно описывать простые случаи из своей жизни;
- учить соблюдать логику развития сюжета;
- совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые связи между наблюдаемыми явлениями, делать выводы;
- учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают сверстники, мотивировано оценивать поведение персонажей;
- учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; развивать интонационную выразительность речи.

Развивать связную речь – логически последовательное и грамматически правильное изложение мыслей, точно и образно передающее содержание, – задача не из лёгких.

Дети подготовительной к школе группы могут самостоятельно составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, пользоваться прямой речью, обращениями

В подготовительной к школе группе детей учат слоговому и звуковому анализу слов. (Многие дети путают звуки и слоги.) В этом отношении неоценимую помощь оказывает игровые упражнения. «Я – вам, вы – мне». В данном игровом упражнении, сначала педагог просит детей сосчитать и назвать части того или иного слова, а затем выполняет задание, сформулированное ребёнком.

Заключение; Таким образом, систематическая совместная работа воспитанника, воспитателя и родителей способствует развитию связной речи, расширяет кругозор ребёнка, вводит его в духовный мир и даёт возможности для воспитания культурной, эмоционально устойчивой и высоконравственной личности

Литература

1. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. (18 июня 2018г № 1-мх)
2. Государственная учебная программа «Ilk qadam» (2022г)
3. Алексеева, М. М. Методика работы с художественной литературой в детском саду / М. М. Алексеева // Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников : учебное пособие для вузов / - Москва, 2000.
4. Ушакова, О. С. Ознакомление с художественной литературой во взаимосвязи с развитием речи и творчества дошкольников / О. Ушакова // Обруч. - 2015. - № 2. <https://orcid.org/0009-0004-8134-3925>
5. Интернет ресурсы: <https://www.google.com/search?https://edu.tatar.ru/sovetski/page86044.htm/page1665798.htm>
6. Khusanovich, T. M. O. DEVELOPING STEAM COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS.